

AVALIAÇÃO DO PROCESSAMENTO EM TEMPO REAL COM MODELOS DE CNN EM AEROLEVANTAMENTOS UTILIZANDO A RASPBERRY PI 4B

CRISTIAN GABRIEL BERNARDES DE AGUIAR¹

MATEUS FREIRE ROBERTO¹

CLODOALDO DE SOUZA FARIA JUNIOR³

JOÃO DOMINGOS AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA²

JOSÉ GUILHERME MAGALINI DOS SANTOS DECANINI¹

¹Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Presidente Epitácio

²Universidade Estadual Paulista (UNESP) – Campus Presidente Prudente

³Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Catanduva

¹cristian.gabriel@aluno.ifsp.edu.br, ¹mateus.roberto@aluno.ifsp.edu.br, ¹guilhermedecanini@ifsp.edu.br, ²clodoaldo.souza@unesp.br, ³joao.pereira@ifsp.edu.br

O sensoriamento remoto por meio de aerolevantamentos desempenha um papel crucial em diversas áreas, como agricultura de precisão, monitoramento ambiental e cartografia. A utilização de redes neurais convolucionais (CNNs) para análise de imagens capturadas por sensores embarcados tem se mostrado promissora, permitindo a detecção de objetos, classificação de uso do solo e mapeamento de vegetação [1-3]. As CNNs, por sua vez, foram projetadas especificamente para processar, analisar e extrair informações de imagens. Elas são compostas por camadas que conseguem realizar a extração de características das imagens que, muitas vezes, seriam de difícil modelagem [4]. Além disso, conseguem construir a sua própria representação do que é necessário para classificar a cena. Os modelos apresentados na literatura são executados em computadores robustos, mas pouco se menciona sobre sua aplicação em um ambiente real, como em campo. Muitas vezes, não é possível levar esse dado para laboratório para análise e execução de modelos a posteriori, o que torna crucial a execução diretamente no local. Essa abordagem permite uma tomada de decisão rápida, essencial em diversos processos.[5]. Dessa forma, o TensorFlow Lite (TF Lite) surge como uma possibilidade, permitindo que dispositivos móveis realizem a inferência de modelos robustos de machine learning que antes não seria possível. Trata-se de um framework da linguagem Python [6]. Com isso, ressalta-se a possibilidade de aplicação de modelos robustos e redes que requerem alta capacidade computacional em placas de sistemas embarcados, como pequenos computadores projetados para executar tarefas específicas dentro de um sistema maior, como a Raspberry Pi. Os modelos do TF Lite são representados no formato Flat Buffers (.tflite), mais eficiente que o formato de modelo buffer de protocolo do TensorFlow. Isso reduz o tamanho do código e acelera a inferência, permitindo acesso direto aos dados sem etapas adicionais de análise ou descompactação. Além disso, os modelos podem incluir metadados para facilitar o fluxo de pré e pós-processamento durante as inferências no dispositivo. Para realizar uma inferência com TensorFlow Lite, é necessário utilizar um interpretador leve e eficiente, responsável por executar o modelo otimizado no dispositivo. Esse interpretador é projetado para consumir menos recursos, como memória e processamento, e faz uso de uma ordenação de gráfico estática, que organiza as operações do modelo de forma eficiente, além de um alocador de memória personalizado, que gerencia a alocação e liberação de memória durante a execução da inferência, otimizando o desempenho e reduzindo a latência. Com isso, tem-se como etapas para execução o carregamento do modelo, transformação dos dados de entrada, execução da inferência e interpretação da saída. O TensorFlow Lite Runtime é uma biblioteca mínima que permite a execução de modelos TensorFlow Lite em dispositivos sem a necessidade de instalar a biblioteca completa do TensorFlow. Essa runtime é otimizada para fornecer um ambiente de execução leve e eficiente, garantindo que os modelos possam ser carregados, inicializados e executados com latência mínima [7]. O presente trabalho objetiva realizar a análise da execução de modelos de CNN em uma Raspberry Pi 4B, possibilitando a aplicação de um modelo em ambiente real. Dessa forma, busca-se verificar a viabilidade de embarcar essa placa em um VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) para o processamento dos dados durante a captura das imagens (aerolevantamento). Dessa forma, será comparada a execução do modelo no ambiente do Google Colab e na

Raspberry Pi 4B, utilizando o TensorFlow Lite (TF Lite). Além disso, será avaliada a execução utilizando TF Lite e a versão normal do TensorFlow. O modelo em questão que será trabalhado é um modelo construído para a tarefa de Land Use Land Cover, uma área do sensoriamento remoto que estuda o uso e a cobertura da Terra. Ao unir esse modelo com a aplicação em um SBC (Single Board Computer), como a Raspberry Pi 4B, obtém-se um sistema que pode ser embarcado em um drone, por exemplo, e aplicado em quase tempo real. Dessa forma, o modelo foi construído utilizando a plataforma do Google Colab com uma GPU NVIDIA Tesla T4 e 16GB de memória RAM, processador Intel(R) Xeon(R) CPU 2.20GHz. Posteriormente, verificou-se o desempenho do modelo no Google Colab sem a utilização de GPU e comparou-se com o desempenho na placa Raspberry Pi 4B. Na execução da predição no Google Colab, foi avaliado o desempenho utilizando TF Lite e a versão normal do TensorFlow 2.17.0, enquanto na Raspberry Pi 4B analisou-se a aplicação apenas usando TF Lite, visto que essa placa não conseguia executar de forma satisfatória o modelo utilizando a versão normal do TensorFlow. Com isso, visa-se validar se a execução é viável, bem como verificar se existe alguma perda na acurácia e avaliar se o modelo consegue executar em um tempo adequado para a aplicação citada anteriormente. Visando analisar a execução do modelo utilizando o TF Lite no Google Colab e na Raspberry Pi, a Tabela 1 apresenta os resultados obtidos para os testes realizados. Os testes consistiram em executar o mesmo modelo de LULC em ambas as plataformas para verificar diferenças no desempenho e na eficiência de recursos. A análise dos resultados da Tabela 1 revela que o tempo de execução na Raspberry Pi, em comparação com o Google Colab utilizando apenas a CPU, apresentou uma redução de 7,03%. Em média, houve uma diminuição inferior a 10^{-100} na acurácia. Além disso, ao analisar todas as inferências realizadas, observou-se que a maior diferença na acurácia foi de aproximadamente $-7,85 \times 10^{-7}\%$. Mesmo para esse caso, a diferença não é significativa, tornando a aplicação viável de forma eficiente. Nota-se também que, ao comparar o código do Google Colab utilizando o TF Lite e a versão normal do TensorFlow, houve uma redução de 88,85% no tempo de execução, além de uma economia de 65,87% (2153,09 MB) nos recursos utilizados. Portanto, mesmo ao utilizar o Google Colab, é recomendável empregar o TF Lite para a predição. O modelo proposto demonstra viabilidade para execução em campo, uma vez que o tempo de aquisição de uma imagem durante um aerolevantamento é de 1 a 2 segundos. Assim, este trabalho avalia e conclui que é possível integrar o SBC Raspberry Pi 4B a um VANT e realizar a execução do modelo de uso e cobertura do solo.

Tabela 1 - Resultados da execução do modelo de LULC para a classe “Floresta” nas plataformas propostas.

Forest	Raspberry PI	Google Colab	Colab com TF Lite
Varição da Acurácia	Calculado em relação a ref.	Referência	Calculado em relação a ref.
Tempo Execução em seg	7,030%	0.2301304340	88,850%
Uso de CPU antes da execução	38,720%	20.4%	33,330%
Uso de CPU depois da execução	34,500%	100%	50.0%
Memória antes da execução	91,850%	3268,63 MB	65,870%
Memória depois da execução	91,850%	3268,71 MB	65,870%

Fonte: Autores (2024).

Tabela 2 - Resultados da execução do modelo de LULC para a classe “Solo” nas plataformas propostas.

Soil	Raspberry PI	Google Colab	Colab com TF Lite
Varição da Acurácia	Calculado em relação a ref.	Referência	Calculado em relação a ref.
Tempo Execução em seg	-55,999%	0.1912713050	79,677%
Uso de CPU antes da execução	55,900%	100%	91,300%
Uso de CPU depois da execução	42,000%	100%	12,500%
Memória usada antes da execução	91,886%	3268,71 MB	62,888%
Memória depois da execução	97,955%	3269,43 MB	64,806%

Fonte: Autores (2024).

Palavras-chaves: Visão Computacional, Aprendizado de Máquina, Sensoriamento Remoto, Dispositivos Embarcados, Inferência em Dispositivos, Otimização de Modelos..

Referências

- [1] GONZALEZ-HUITRON, Victor; LEÓN-BORGES, José A.; RODRIGUEZ-MATA, A.e.; AMABILIS-SOSA, Leonel Ernesto; RAMÍREZ-PEREDA, Blenda; RODRIGUEZ, Hector. **Disease detection in tomato leaves via CNN with lightweight architectures implemented in Raspberry Pi 4**. Computers And Electronics In: Agriculture, [S.L.], v. 181, p. 105951, fev. 2021. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.compag.2020.105951>.
- [2] NAKAJIMA, Kota; MOSHNYAGA, Vasily; HASHIMOTO, Koji. **A comparative study of conventional and CNN- based implementations of facial recognition on Raspberry-Pi**. 2021 Ieee 19Th World Symposium On Applied Machine Intelligence And Informatics (Sami), [S.L.], v. 21, n. 20, p. 1-12, 21 jan. 2021. IEEE. <http://dx.doi.org/10.1109/sami50585.2021.9378635>.
- [3] JU, Rui-Yang; LIN, Ting-Yu; JIAN, Jia-Hao; CHIANG, Jen-Shiun. **Efficient convolutional neural networks on Raspberry Pi for image classification**. Journal Of Real-Time Image Processing, [S.L.], v. 20, n. 2, p. 1-11, 18 fev. 2023. Springer Science and Business Media LLC. <http://dx.doi.org/10.1007/s11554-023-01271-1>.
- [4] GÉRON, A. **Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow**. 2. ed. [S.l.]: O'Reilly Media, 2019.
- [5] SHU, Guansheng; LIU, Weiqing; ZHENG, Xiaojie; LI, Jing. **IF-CNN: image-aware inference framework for cnn with the collaboration of mobile devices and cloud**. Ieee Access, [S.L.], v. 6, p. 68621-68633, 2018. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/access.2018.2880196>.
- [6] SINGH, Anubhav; BHADANI, Rimjhim. **Aprendizado profundo móvel com TensorFlow Lite, ML Kit e Flutter**. England: Packt Publishing, 2020. (9781789611212).
- [7] NUNEZ-YANEZ, Jose. **Fused Architecture for Dense and Sparse Matrix Processing in TensorFlow Lite**. Ieee Micro, [S.L.], v. 42, n. 6, p. 55-66, 1 nov. 2022. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/mm.2022.3196705>.